

PRETEXTING VA BAITING SSENARIYLARINI YARATISH

CREATING PRETEXTING AND BAITING SCENARIOS

СОЗДАНИЕ СЦЕНАРИЕВ ОБМАНА И ПРИМАНКИ

Sobirjonov Behzod Qahramonovich

Farg'ona davlat universiteti Axborot texnologiyalari kafedrası o'qituvchisi
behzodbekqahramonovich@gmail.com

Mirzamahmudova Dilafruz Yoqubjon qizi

Farg'ona davlat universiteti Axborot tizimlari va texnologiyalar yo'nalishi
2-kurs talabasi
dilafruzmirzamahmudova469@gmail.com
<https://doi.org/10.5281/zenodo.19351377>

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada ijtimoiy muhandislik (social engineering) hujumlarining keng tarqalgan turlaridan biri hisoblangan pretexting va baiting usullarining nazariy asoslari, ularning ishlash mexanizmlari hamda ushbu usullar asosida ssenariylar yaratish jarayonining muhim bosqichlari tahlil qilinadi. Shuningdek, maqolada pretexting va baiting hujumlarining amalga oshirish jarayonida qo'llaniladigan psixologik ta'sir usullari, foydalanuvchi xatti-harakatlariga ta'siri va tashkilotlar axborot xavfsizligiga yetkazishi mumkin bo'lgan xavflar yoritib berilgan. Bundan tashqari, ushbu turdagi tahdidlarni oldindan aniqlash, ularning oldini olish hamda foydalanuvchilarni xabardor qilish orqali samarali himoya choralarini tashkil etish masalalariga ham alohida e'tibor qaratilgan. Maqola axborot xavfsizligi sohasida tahsil olayotgan talabalar hamda amaliyotchi mutaxassislar uchun metodik ahamiyatga ega.

Аннотация

В данной статье анализируются теоретические основы методов претекстинга и приманки, которые считаются одним из наиболее распространенных видов атак с использованием методов социальной инженерии, механизмы их действия и важные этапы процесса создания сценариев на основе этих методов. В статье также освещаются психологические методы, используемые при реализации атак претекстинга и приманки, их влияние на поведение пользователей и риски, которые организации могут представлять для информационной безопасности. Кроме того, особое внимание уделяется вопросам раннего обнаружения подобных угроз, их предотвращения и организации эффективных защитных мер путем информирования пользователей. Статья представляет методическую значимость для студентов, обучающихся в области информационной безопасности, и практикующих специалистов.

Annotation

This article analyzes the theoretical foundations of pretexting and baiting methods, which are considered one of the most common types of social engineering attacks, their mechanisms of operation, and the important stages of the process of creating scenarios based on these methods. The article also highlights the psychological methods used in the implementation of pretexting and baiting attacks, their impact on user behavior, and the risks that organizations can pose to information security. In addition, special attention is paid to the issues of early

detection of these types of threats, their prevention, and the organization of effective protective measures by informing users. The article is of methodological importance for students studying in the field of information security and practicing specialists.

Kalit soʻzlar: pretexting, baiting, ijtimoiy muhandislik, axborot xavfsizligi, kiberxavfsizlik, ssenariy yaratish, phishing, foydalanuvchi xatti-harakati

Ключевые слова: претекстинг, приманка, социальная инженерия, информационная безопасность, кибербезопасность, скриптинг, фишинг, поведение пользователей

Keywords: pretexting, baiting, social engineering, information security, cybersecurity, scripting, phishing, user behavior

Kirish

Hozirgi kunda axborot-kommunikatsiya texnologiyalarining jadal rivojlanishi natijasida turli sohalarda raqamli tizimlardan foydalanish koʻlami kengayib bormoqda. Bu esa oʻz navbatida axborot xavfsizligini taʼminlash masalasini yanada dolzarb vazifalardan biriga aylantirmoqda. Ayniqsa, inson omiliga asoslangan ijtimoiy muhandislik hujumlari zamonaviy kiberxavfsizlik muammolari orasida alohida oʻrin egallaydi. Chunki texnik himoya vositalari qanchalik mukammal boʻlmasin, foydalanuvchilarning ehtiyotsizligi yoki yetarli bilimga ega emasligi orqali tizimlarga kirish imkoniyati paydo boʻlishi mumkin. Ijtimoiy muhandislik hujumlari ichida pretexting va baiting usullari keng tarqalgan boʻlib, ular foydalanuvchilarning ishonchi, qiziqishi va psixologik xususiyatlaridan samarali foydalanishga asoslanadi. Pretexting usulida hujumchi oldindan tayyorlangan soxta vaziyat yoki rol orqali foydalanuvchini chalgʻitishga harakat qilsa, baiting usulida esa turli ragʻbatlantiruvchi takliflar, bepul resurslar yoki qiziqarli obyektlar orqali foydalanuvchini maʼlum harakatlarni amalga oshirishga undaydi. Natijada foydalanuvchilarning shaxsiy yoki xizmatga oid muhim maʼlumotlari oshkor boʻlishi xavfi yuzaga keladi.

Bugungi kunda tashkilotlar faoliyatida axborot xavfsizligini taʼminlash nafaqat texnik choralarni, balki foydalanuvchilarning axborot madaniyatini oshirishni ham talab etadi. Shu sababli pretexting va baiting hujumlarining mohiyatini tushunish, ularning qanday ssenariylar asosida amalga oshirilishini oʻrganish hamda ularga qarshi samarali himoya choralari ishlab chiqish muhim ilmiy va amaliy ahamiyat kasb etadi. Mazkur maqolaning asosiy maqsadi pretexting va baiting ssenariylarini yaratish jarayonini tahlil qilish, ularning xususiyatlarini yoritish hamda ushbu tahdidlardan himoyalani boʻyicha tavsiyalar ishlab chiqishdan iborat.

Pretexting va baiting ijtimoiy muhandislik hujumlarining eng keng tarqalgan va samarali usullaridan biri hisoblanadi. Ushbu usullar texnik zaifliklardan koʻra koʻproq inson omiliga taʼsir koʻrsatishga qaratilganligi bilan ajralib turadi. Shu sababli ham ular koʻplab tashkilotlar faoliyatida jiddiy xavf tugʻdiruvchi omillardan biri sifatida qaraladi. Pretexting usuli odatda hujumchining oldindan puxta oʻylangan ssenariy asosida maʼlum bir rolga kirishi orqali amalga oshiriladi. Bunda hujumchi oʻzini tashkilot xodimi, texnik mutaxassis, xizmat koʻrsatuvchi operator yoki boshqa ishonchli shaxs sifatida tanishtirib, foydalanuvchidan zarur maʼlumotlarni olishga harakat qiladi. Ushbu jarayonda hujumchi foydalanuvchining ishonchini qozonishga alohida eʼtibor qaratadi hamda muloqot davomida psixologik taʼsir usullaridan keng foydalanadi.

Pretexting va baiting hujumlariga oid quyidagi amaliy misollarni keltirish mumkin:

1. Tashkilot xodimiga telefon orqali murojaat qilgan shaxs o'zini axborot texnologiyalari bo'limi mutaxassisi sifatida tanishtirib, tizimda texnik nosozlik aniqlanganini bildiradi va nosozlikni bartaraf etish uchun login hamda parolni tasdiqlashni so'raydi. Foydalanuvchi vaziyatning shoshilinchligiga ishonib maxfiy ma'lumotlarni taqdim etishi mumkin.
2. Tashkilot hududida noma'lum USB qurilmasining “hisobotlar” yoki “maoshlar ro'yxati” nomi bilan qoldirilishi baiting usulining keng tarqalgan ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Qiziqish sababli ushbu qurilmani kompyuterga ulagan foydalanuvchi bilmagan holda zararli dastur ishga tushishiga sabab bo'lishi mumkin.
3. Elektron pochta orqali yuborilgan “bepul dastur”, “imtihon savollari to'plami”, “bonus materiallar” yoki “yangilangan jadval fayli” kabi nomlangan hujjatlar foydalanuvchini jalb qilish maqsadida yuboriladi. Ushbu fayllar ochilganda zararli dastur tizimga kirib borishi ehtimoli mavjud.
4. Tashkilot nomidan yuborilgan “parolni zudlik bilan yangilash zarur” mazmunidagi xabar foydalanuvchida shoshilinchlik hissini uyg'otadi va u havolaning haqiqiylikini tekshirmasdan amal bajarishi mumkin.

Zamonaviy axborot tizimlarida ushbu turdagi hujumlar ko'pincha elektron pochta xabarlarini, ijtimoiy tarmoqlar, telefon qo'ng'iroqlari hamda tashqi axborot tashuvchilar orqali amalga oshirilmoqda. Ayniqsa masofaviy ish faoliyati kengayib borayotgan hozirgi davrda foydalanuvchilarning axborot xavfsizligi bo'yicha bilim darajasini oshirish muhim ahamiyat kasb etadi. Tashkilotlarda muntazam ravishda o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish, xodimlarni ehtimoliy tahdidlar haqida xabardor qilish hamda axborot bilan ishlash madaniyatini shakllantirish orqali pretexting va baiting hujumlarining salbiy ta'sirini sezilarli darajada kamaytirish mumkin.

Xulosa

Pretexting va baiting ijtimoiy muhandislik hujumlarining eng xavfli va keng tarqalgan ko'rinishlaridan biri hisoblanadi. Ushbu hujumlar asosan inson omiliga ta'sir ko'rsatish orqali amalga oshirilishi sababli ularni faqat texnik vositalar yordamida to'liq bartaraf etish imkoniyati cheklangan. Shu boisdan ham foydalanuvchilarning axborot xavfsizligi bo'yicha bilim va ko'nikmalarini oshirish, ularni turli tahdidlar haqida muntazam ravishda xabardor qilib borish muhim ahamiyat kasb etadi. Pretexting va baiting ssenariylarini o'rganish orqali ushbu hujumlarning qanday tashkil etilishi, qanday psixologik omillarga asoslanishi hamda foydalanuvchilarni qanday usullar orqali chalg'itish mumkinligi haqida aniq tasavvur hosil qilish mumkin. Bu esa o'z navbatida tashkilotlarda axborot xavfsizligini ta'minlash tizimini yanada takomillashtirishga xizmat qiladi. Ayniqsa, real vaziyatlarga yaqin ssenariylar asosida o'quv mashg'ulotlarini tashkil etish xodimlarning hushyorligini oshirishda samarali natija beradi.

Zamonaviy raqamli muhitda axborot almashinuvi hajmining ortib borishi hamda masofaviy ish faoliyatining kengayishi natijasida ijtimoiy muhandislik hujumlarining xavfi yanada ortmoqda. Shu sababli tashkilotlarda xavfsizlik siyosatini to'g'ri yo'lga qo'yish, ko'p bosqichli autentifikatsiya vositalaridan foydalanish, noma'lum manbalardan kelgan fayllarni tekshirish hamda shaxsiy ma'lumotlar bilan ishlashda ehtiyotkorlikni oshirish zarur hisoblanadi. Umuman olganda, pretexting va baiting ssenariylarini yaratish jarayonini ilmiy jihatdan tahlil qilish va ularning oldini olish choralari ishlab chiqish axborot xavfsizligini ta'minlashning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi. Mazkur yo'nalishda olib boriladigan ilmiy

tadqiqotlar va amaliy choralar nafaqat tashkilotlar, balki har bir foydalanuvchining shaxsiy axborot xavfsizligini ta'minlashga ham xizmat qiladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Stallings, W. Cryptography and Network Security: Principles and Practice. Pearson Education, 2017.
2. Mitnick, K., Simon, W. The Art of Deception: Controlling the Human Element of Security. Wiley Publishing, 2002.
3. Hadnagy, C. Social Engineering: The Science of Human Hacking. Wiley Publishing, 2011.
4. Whitman, M. E., Mattord, H. J. Principles of Information Security. Cengage Learning, 2018.
5. NIST (National Institute of Standards and Technology). Security Awareness and Training Program Guidelines, 2020.
6. ISO/IEC 27001:2022. Information Security Management Systems – Requirements.
7. Axborot xavfsizligi asoslari. Oliy ta'lim muassasalari uchun o'quv qo'llanma.